

Betreff: Newsflash 6/2017 – 27. Juli 2017

Der sechste Newsflash enthält einen Call und zwei Hinweise auf Jobs für Studierende am mainzed und in einem, dem mainzed nahen Projekt.

Zugleich verabschiedet sich mainzed in eine kurze Sommerpause. Vom 01.08.-14.08.2017 wird mainzed weitgehend auf Autopilot gestellt. Ab 14.08. läuft der Betrieb bis zum 31.08. gedrosselt. Bitte richten Sie dringende Anfragen im gesamten Zeitraum an Thomas Engel (thomas.engel@hs-mainz.de).

Einen schönen Spätsommer
wünscht mainzed!

I. Call „Digital Humanities im RMU-Verbund (DH-RMU)“**II. Jobs für Studierende****--- I. Call Initiative „Digital Humanities im RMU-Verbund (DH-RMU)“****Call for Posters – Get Together DH-RMU**

am 21. September 2017 wird die neu gegründete Initiative Digital Humanities im RMU-Verbund (DH-RMU) einen öffentlichen Workshop an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz durchführen. In entspannter Atmosphäre sollen die vielfältigen Kompetenzen und Projekte an den Hochschulen, außeruniversitären Forschungsinstituten und Infrastruktur-Einrichtungen im Rhein-Main-Gebiet vorgestellt werden, um eine dichtere Vernetzung rund um die Initiativen des CEDIFOR und des mainzed anzuregen. Dies soll Gelegenheit geben, Kontakte aufzubauen, Ideen zu vertiefen und die Initiative mit Leben zu füllen.

Alle interessierten Forscherinnen und Forscher aus dem Rhein-Main-Gebiet, die auf dem Bereich der Digital Humanities arbeiten, sind hiermit eingeladen, in diesem Rahmen ein Poster (bis zu DIN A0) einzureichen. Die Wahl des Themas steht abgesehen vom Bezug zu den Digital Humanities frei.

Bei Interesse richten Sie bitte ein kurzes Abstract (100 Worte) mit drei Schlagworten zu Technologie und Themenfeld bis zum 3. September 2017 an: dh-rmu@uni-mainz.de

--- II. Jobs für Studierende**a.) Studierende Gestaltung, Kommunikationsdesign vom mainzed gesucht**

mainzed sucht eine studentische Mitarbeiterin/einen studentischen Mitarbeiter für ca. 10 Stunden die Woche. Im Mittelpunkt steht 1.) die Unterstützung der Gestaltung von Postern, Flyern und Webauftritten des mainzed, sowie 2.) die fotografische Dokumentation von Veranstaltungen. Die Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit unserem Kommunikationsdesigner Matthias Dufner, Hochschule Mainz. Arbeitsort ist die Hochschule, Standort Campus. mainzed sucht ab sofort. Bitte bei Interesse Kontakt aufnehmen mit matthias.dufner@hs-mainz.de

b.) Studierende für DH-Forschungsvorhaben gesucht

Für ein gemeinsames Verbundvorhaben der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, der Hochschule Mainz und der TU Darmstadt in den Digital Humanities werden studentische Mitarbeiter/innen von Professor Sven Pagel gesucht. Alles Weitere entnehmen Sie bitte dem Anhang.

Newsflash abbestellen? Email mit Betreff „Abmeldung“ an info@mainzed.org senden.

--

Dr. Anne Klammt
Geschäftsführerin
mainzed - Mainzer Zentrum für Digitalität in den Geistes- und Kulturwissenschaften
c/o Hochschule Mainz - University of Applied Sciences
Lucy-Hillebrand-Str. 2 | D0.02
55128 Mainz
Tel: +49 6131 628 - 1495
Email: klammt@mainzed.org
Web: <http://mainzed.org>